

INFORMATION TECHNOLOGIES OF TEACHING IN LINGUISTICS

Abdurakhmanova Rano Abdubakievna
Professional College of Syrdarya Region,
Akaltin District

***Abstract:** This article describes information technology in linguistic research. It also explores the scientific methodology of this technology in various fields of linguistics, including structural linguistics, sociolinguistics, psycholinguistics, and computational linguistics.*

***Key words:** technology, linguistics, computer science, language, computer, skills, formation.*

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ.

Абдурахманова Рано Абдубакиевна
Профессиональный колледж Сырдарьинской области
Акалтынского района

***Аннотация:** В статье дано описание информационной технологии в лингвистических исследованиях. Характеризуется изучение научной методологии данной технологии в разделах лингвистики, в частности, структурной лингвистики, социолингвистики, психолингвистики, компьютерной лингвистики.*

***Ключевые слова:** технология, лингвистика, информатика, язык, компьютерный, навыки, формирование.*

В наши дни информационные технологии стали неотъемлемой частью обучения языку, независимо от сферы деятельности, лингвистики. Современному лингвисту в плане компетенции, с использованием информационной технологии, хотя уже достаточно долго сформировывались навыки компьютерных знаний. Для становления специальности русского языка существуют определённые программы в лингвистических исследованиях, переводе и в обучении языку.

В сфере лингвистической деятельности существует понятие «Информационные технологии в лингвистике», что непосредственно усовершенствует языковые знания и навыки в сфере лингвистики. Данная технология даёт возможность изучения компьютерной лингвистики, применение знание информатики в своих исследованиях специалистами-лингвистами. Вопросы порождения языка также даёт социализацию и варьирования, изучает языковой уровень в тексте с точки зрения разделов лингвистики. Изучаемый языковой уровень, а также, научная методология выделяет различные разделы лингвистики, например структурная лингвистика, социолингвистика, психолингвистика и т.п. При использовании информационной технологии в лингвистических исследованиях целесообразно изучить теоретическую и прикладную лингвистику.

Теоретическая лингвистика — это раздел языкознания, изучающий объективный строй отдельного языка, его истории и закономерностей. Создавая модель объекта одного языка, теоретическая лингвистика создаёт базу для практического применения в коммуникации, а применение информационных технологии в данном процессе, придаёт более масштабный характер.

Прикладная лингвистика изучает использование знаний языка на практике. С применением информационной технологии создаются автоматические системы обработки информации. Современная прикладная

лингвистика оптимизирует использование языка и выделяет следующие группы: традиционные и новые. В рамках традиционного направления языковое строение рассматриваются со стороны совершенствования: письменности, транскрипции устной речи, транслитерации иностранных слов, стенографии, систем для незрячих людей.

Прикладная лингвистика разрабатывает механизм перевода, автоматизирует анализ и синтез текста. Образуется особая лингвистика в мире информационного потока слов, языковых конструкции и выражении, что постепенно превращается в предмет изучения компьютерной лингвистики. Инструментами компьютерной лингвистики являются определённые программы, технологии по обработке данных с целью моделирования языка в зависимости от окружающего мира коммуникации. В компьютерной лингвистике существуют ряд направлений, анализирующие и синтезирующие текст, создают информационно-поисковые системы, в частности, машинный перевод. [1,36]. Информационные технологии на основе компьютерной лингвистики создают обучения языка, лингвистическую базу данных программных инструментов в рамках лингвистики в целом. Язык представляет общение в социуме, имеющее представление в знаках, то есть, сфера общения по определённым понятиям.

В истории лингвистики к 80-годам XX века в мире насчитывалось около 500 языков программирования. Активизируется примерно ещё столько же, хотя общее количество известных языков программирования достигает нескольких тысяч. Следует отметить актуальность проблемы человеко-машинного общения, множество подходов к ее решению. Основное назначение языка –использование для передачи информации между людьми. Это означает понятие информации, то есть, сведения о положении дел в окружающем мире, его свойствах, протекающих

в нем процессах и т.п. [2,20]. Данный процесс включает в себя последовательность сигналов или символов (теория передачи информации).

Таким образом, лингвистикой следует считать науку о закономерностях происхождения, строения и функционирования естественного человеческого языка. Предметом лингвистики и компьютерной лингвистики как ее особого раздела выступает язык — знаковая система, используемая с различными целями. Благодаря информационной технологии лингвистические исследования продвигаются в масштабе, активизируется в информационном потоке речи.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Беляева Л.Н. Лингвистические автоматы в современных гуманитарных технологиях: учеб. пособие. СПб.: Книжный Дом, 2007. С. 36—40.
2. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику: учеб. пособие. 3-е изд. М.: ЛКИ, 2007.
3. Под ред. Власова В.М. Информационные технологии на автомобильном транспорте: Учебник / - М.: Academia, 2017. - 320 с.
4. Гвоздева, В. А. Введение в специальность программиста : учеб. для сред. проф. образования / В. А. Гвоздева. – Москва : ИНФРА-М ; ФОРУМ, 2013. – 208 с. : ил. – (Профессиональное образование).
5. Большой энциклопедический словарь. Языкознание. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. С. 201—202; 604—606, 618—622.

6.Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения / Т. М. Зубкова. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 252 с. —Текст : электронный // Лань.

7.Казарин, О. В. Основы информационной безопасности: надежность и безопасность программного обеспечения : учеб. пособие для сред. проф. образования / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 342 с. — (Профессиональное образование). —Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].

ИСТОЧНИК:

1. <https://urait.ru/>
2. <https://e.lanbook.com/book/>
3. <https://urait.ru/bcode/>
4. <https://urait.ru/bcode/>